

DETERMINANTES DO CRESCIMENTO DAS REGIÕES: um processo de mensuração

Mário Romero Pellegrini de Souza
Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC
FAE – Centro Universitário Franciscano do Paraná
E-mail: mario.souza@fae.edu

Gilson Batista de Oliveira
Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UFPR
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA
E-mail: gilson.oliveira@unila.edu.br

Resumo

Este trabalho tem por objetivo mostrar um processo de mensuração para o crescimento econômico regional, que atenda ao mesmo tempo quatro requisitos básicos: i) se enquadre dentro de uma classificação teórica previamente estipulada; ii) leve em conta os modelos macroeconômicos modernos que tratam de crescimento endógeno; iii) utilize na sua concepção e aplicação o maior número de variáveis influentes no processo do crescimento econômico regional; iv) inclua no modelo uma variável explicativa denominada “dinâmica interna regional”. A partir do estudo dos fatores determinantes do crescimento econômico regional, fez-se a proposição e o teste de um modelo, com elementos de modelagem macroeconômica e de economia regional. O teste do modelo foi realizado com dados obtidos para os estados brasileiros. Ao final, incluiu-se na função de produção testada uma “proxy” possível para a variável “dinâmica interna” das regiões.

Palavras-chave: crescimento; mensuração; dinâmica.

Abstract

This paper aims to show a measurement process for regional economic growth, which meets at the same time four basic requirements: i) falls within a theoretical classification stipulated in advance, ii) take into account the modern macroeconomic models that deal with growth endogenous iii) use in their design and implementation as many variables affecting the process of regional economic growth, iv) include an explanatory variable in the model called "internal dynamic regional. From the study of the determinants of regional economic growth, made the proposition and testing of a model with elements of macroeconomic modeling and regional economy. The model test was conducted with data obtained for the Brazilians States. In the end, we included in the production function tested a "proxy" possible for the variable "internal dynamic" of regions.

Key-words: growth; measurement; dynamics.

Área Temática: Desenvolvimento Econômico

INTRODUÇÃO

Uma forma de analisar as diferenças existentes entre os níveis de desenvolvimento dos países e regiões é pelo estudo dos elementos que constituem a “Função de Produção Agregada” consubstanciada no modelo de Robert Solow. Nesse, considera-se que o crescimento da produção e da renda dependem basicamente da ampliação do estoque de capital e de mão-de-obra. Recentemente, o modelo passou a incorporar o aumento na força de trabalho, o aumento no estoque de capital, a melhoria na qualidade da mão-de-obra, a melhoria tecnológica e a eficiência organizacional¹ como fatores determinantes do crescimento e, portanto, constituintes da função de produção agregada.

São nos quarto e quinto fatores constituintes da função de produção agregada, que se concentrará o esforço de pesquisa desse trabalho, pois a “a melhoria tecnológica e a eficiência organizacional dependem, basicamente, do que se convencionou chamar dinâmica interna regional”. (BENKO, 1999)

Os modelos macroeconômicos de desenvolvimento, nos quais o crescimento se faz por via endógena e variáveis como educação, dinâmica interna das regiões e progresso tecnológico desempenham papel primordial, tem sido, cada vez mais, objeto de estudo e reflexão por parte dos economistas de uma maneira geral.

Assim, o que se pretende fazer é a identificação e conseqüente mensuração, das variáveis que, modernamente, permitem que duas regiões subdesenvolvidas tenham, a partir de uma mesma base econômica, geográfica e cultural, crescimentos diferenciados.

Ao se propor um modelo de crescimento econômico regional, deve-se levar em conta as especificidades regionais que provocam alterações nos modelos macroeconômicos de crescimento. Algumas destas especificidades, tais como regulações que padronizem clima, aspectos culturais, raça, religião, propensão marginal do povo da região para poupar, ou consumir, tem um grau de subjetividade bastante elevado. Assim, a tarefa do “tomador de decisão”, na implementação de políticas para promover o crescimento econômico regional, seja ele do governo ou não, passa pela elaboração de cenários, onde as várias facetas das especificidades regionais devem ser contempladas. As especificidades regionais estão contidas em uma variável chamada “dinâmica interna regional”, cuja definição e amplitude serão determinadas.

Para fins desse trabalho, fixam-se algumas hipóteses para nortear o modelo proposto:

- a) É possível a construção de um modelo alternativo de desenvolvimento regional, ao mesmo tempo genérico e específico, baseado num conjunto de elementos, macroparâmetros, que delimitam o âmbito do desenvolvimento regional em termos de sistemas de organização econômica, de estilos de desenvolvimento e dos conceitos dominantes sobre desenvolvimento econômico.
- b) a ampliação do conceito de capital para uma abordagem que quantifique

¹ Eficiência na forma como os insumos interagem.

capital humano e seus determinantes é, dentro da moderna teoria sobre crescimento econômico endógeno, capaz de explicar produtividades marginais não decrescentes;

- c) “a melhoria tecnológica e a eficiência organizacional dependem, basicamente, do que se convencionou chamar dinâmica interna regional”. (BENKO, 1999)

Para verificar essas hipóteses, o artigo é dividido em três partes. Primeiro faz-se uma revisão de literatura para sustentar o modelo proposto. Depois disso, sugere-se a utilização de algumas variáveis, que se acredita serem adequadas, para estimativa de um modelo de crescimento econômico regional. Por fim, apresentam-se os resultados encontrados para o modelo com a variável dinâmica interna regional.

1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A proposta de interpretação do desenvolvimento econômico regional ao longo desse trabalho, pretende se situar em um ponto intermediário entre a tendência atual à normalização e a necessária especificidade para que a análise resulte coerente. O planejamento do desenvolvimento econômico regional pode ser dividido em termos de organização econômica, de estilos de desenvolvimento e dos conceitos hoje dominantes sobre o desenvolvimento econômico. (BOISIER, 1989)

A noção de estilo de desenvolvimento é um parâmetro a ser considerado em qualquer interpretação do desenvolvimento regional que pretenda ir além do abstracionismo das teorias vigentes nesta matéria.

A industrialização como motor do processo geral do desenvolvimento e da modernização social, mais do que o processamento de recursos naturais, parece ser um elemento do conjunto de características básicas do paradigma regional dominante² que é, por sua vez, uma expressão parcial do estilo global. (BOISIER, 1989)

Como consequência lógica, as políticas de industrialização regional foram prioritárias nos planos nacionais de desenvolvimento e, trouxeram, atreladas a elas, a segunda característica do paradigma dominante, qual seja, a urbanização.

A terceira característica do paradigma dominante é a centralização nos processos de decisão. Esse é um fenômeno resultante de um quadro muito complexo de fatores, no qual se misturam elementos históricos, culturais, tecnológicos e ideológicos.

A proposta alternativa, ora formulada, tem Sistema, Estilo e Estratégia como limites para o quadro do desenvolvimento regional. Percebe-se na análise de estudos já propostos que qualquer concepção de desenvolvimento estará engessada ou na Estratégia, ou mais geralmente no Estilo e quase sempre no Sistema. Portanto, deve-se procurar mecanismos mais eficientes para acelerar o crescimento regional em sistemas capitalistas mistos, com estilos de desenvolvimento nos quais a alocação de recursos, por parte do Estado, é sempre parcial e o crescimento econômico faz

² Aqui, Boisier (1989), se refere ao Paradigma de Cima para Baixo, que privilegia forças exógenas como indutoras do crescimento regional.

concessões limitadas à justiça social.

A maioria das teorias vigentes supõe como dadas, certas atitudes da sociedade e como neutras, certas ações públicas. Isto leva a que enfatizem a dinâmica do crescimento, de uma forma um tanto mecânica, mais que os fatores iniciais que dão início ao processo.

A interpretação do desenvolvimento regional proposta, se apóia em uma análise de interdependência no lugar de uma causalidade linear, mais usual nas explicações teóricas do desenvolvimento regional, dando, portanto, uma ênfase maior à interação entre os vários fatores e ao papel de cada um deles.

O desenvolvimento de uma região, a longo prazo, é explicado pela interação de três tipos de processos ou forças, quais sejam, o uso dos recursos naturais, os efeitos indiretos das políticas macroeconômicas e setoriais e por um conjunto de elementos políticos, institucionais e sociais agrupados sob a denominação "capacidade de organização social da região"³. (BOISIER, 1989)

A capacidade da região para reter e reinvestir uma proporção significativa do excedente gerado pelo crescimento econômico, ou seja, a capacidade de internalizar regionalmente o próprio crescimento é dependente dessa capacidade de organização social da região, nos termos propostos por Boisier, e é, nos termos propostos neste trabalho, denominada "dinâmica interna regional". Sem a presença desse elemento pode-se gerar um processo de crescimento econômico agregado na região, porém "não se produzirá o passo qualitativo do crescimento ao desenvolvimento"⁴.

A existência na região de estruturas políticas, sociais e burocráticas capazes de permitir a internalização do crescimento, definem, portanto, o que se convencionou chamar de capacidade de organização social da região, ou especificamente aqui, dinâmica interna regional. Mais objetivamente, essa capacidade deverá estar referida à : i) qualidade, capacidade e identidade da autoridade política da região, que vai negociar o controle regional sobre as variáveis exógenas determinantes de seu crescimento; ii) qualidade da tecnocracia regional, que dará uma fundamentação racional ao processo de gestão regional; iii) existência de uma classe empresarial dinâmica e identificada com a região; iv) existência de uma estrutura social regional que permita à população dispor de canais de participação formais, adaptáveis aos canais, também formais, através dos quais passam os estímulos do crescimento.

Por outro lado, a construção de uma classe de modelos de crescimento nos quais os determinantes-chave do crescimento fossem endógenos nasceu da insatisfação gerada pelos modelos que tentavam explicar exogenamente o crescimento econômico de longo prazo. Assim, entre os autores que desenvolveram a pesquisa e o estudo deste tipo de modelo, que será importante na análise futura que se pretende tem-se Romer (1986) e Barro e Sala-i-Martin (1995).

³ Pretende-se que, com alguns ajustes, venha a constituir a base da variável "dinâmica interna regional"

⁴ Boisier, 1989.

2. O PROCESSO DE MENSURAÇÃO

O processo de mensuração, ora proposto, sintetiza as atividades produtivas desenvolvidas em uma região hipotética e permite a projeção temporal dessas atividades a partir de hipóteses sobre o comportamento de algumas variáveis de política econômica. Foram utilizadas equações obtidas a partir de modelos de crescimento endógeno, com adaptações que permitiram a mensuração da dinâmica interna inerente a cada região.

A eficiência da abordagem endógena, dentro do desenvolvimento regional está diretamente relacionada com o fato de se priorizar o capital humano e as inovações tecnológicas, conforme estudos anteriores já demonstraram. Essas são condições necessárias mas não suficientes, em regiões com maior disparidade de renda. Neste último caso é preciso que se utilizem estratégias que estimulem empreendimentos locais, particularmente redes de cooperação advindas das economias de aglomeração, que tem o mérito de identificar e valorizar vocações e priorizar atividades a elas ligadas, emprestando desta forma uma nova dinâmica interna à região.

O trabalho de Souza (1999) mostrou a importância da variável escolaridade na obtenção de PIB's mais elevados para as regiões. Considerando-se que elevados níveis de escolaridade influenciam de forma positiva a dinâmica interna das regiões, sendo mesmo um de seus principais determinantes, é interessante que se analise a forma como essas variáveis se relacionam.

Estarão sendo examinados e testados dois modelos que se dispõem a estudar as relações entre as taxas de crescimento econômico de longo prazo e capital humano, partindo de uma função de produção agregada.

O primeiro modelo testado é um modelo de crescimento neoclássico, que surge do trabalho de Solow (1956), tomando como referência básica o trabalho de Lau *et al.* (1993) e trabalhando com uma análise *cross section* do PIB dos estados brasileiros. Assim, procura-se atualizar e sintetizar os trabalhos já desenvolvidos anteriormente por Andrade (1997) e por Gonçalves, Seabra e Teixeira (1998).

Apesar de Romer (1986 e 1990) trabalhar com os modelos de crescimento endógeno, como uma resposta à "incapacidade" dos modelos neoclássicos de explicar o comportamento da variável "progresso tecnológico", na verdade, os estudos desenvolvidos por Andrade (1997) demonstraram que o melhor ajuste, para o crescimento do PIB dos estados brasileiros, se deu com o modelo desenvolvido por Lau *et al.* (1993), e não com os modelos de crescimento endógeno. Mesmo no trabalho desenvolvido por Higachi e Porcile (1998), não fica, categoricamente, (pela análise dos resultados), consagrado o modelo com bases teóricas evolucionistas, embora a base de dados e a amostra tenham sido distintas⁵.

Na proposta apresentada por Lau *et al.* (1993), o modelo difere do modelo de Benhabib, por utilizar como variável dependente a taxa de crescimento do produto interno bruto no lugar da taxa de crescimento do produto interno bruto per

⁵A amostra foi constituída pelos países da América do Sul.

capita.

Os estudos empíricos desenvolvidos por Benhabib e Spiegel (1994), tentam mostrar a inadequação da especificação de taxas de capital humano⁶. No longo prazo e dependendo da amostra trabalhada, porém, as taxas não só podem, como devem ser novamente utilizadas; ou seja, desde que os capitais físicos dos países ou regiões considerados na amostra sejam mais homogêneos, as diferenças tendem a ser expressas em diferenciais, e então, a utilização das taxas permite um melhor dimensionamento desses diferenciais.

A estimação do modelo básico de Lau et al. é feita a partir de uma função de produção como a que segue:

$$\ln y(t) - \ln y(0) = C + a_1 (\ln k(t) - \ln k(0)) + a_2 (\ln L(t) - \ln L(0)) \quad (1)$$

Em seguida, se fará a estimação do mesmo modelo, acrescido da variável escolaridade:

$$\ln y(t) - \ln y(0) = C + a_1 (\ln k(t) - \ln k(0)) + a_2 (\ln L(t) - \ln L(0)) + a_3 (H(t) - H(0)) \quad (2)$$

A estimação será feita pelo método dos mínimos quadrados ordinários através de regressões lineares "cross-section" sobre a taxa de crescimento do produto interno bruto dos estados brasileiros entre os períodos de 1970/95. A análise a partir dos dados coletados apresenta o inconveniente da suposição de uma mesma função de produção para todos os estados. A sugestão dada por Gonçalves, Seabra e Teixeira, para contornar esse inconveniente, é fazer a estimação através de *Panel Data*, das funções de produção, procurando desta maneira, captar as peculiaridades dos Estados quando produtores agrícolas, extrativistas, industriais, etc. Esta abordagem permitiria estimar os efeitos de políticas públicas, tal como o incentivo à formação de capital humano. Porém, para este estudo em particular, será usada uma mesma função de produção para todos os estados.

Alguns estados foram excluídos da amostra por não existirem em 1970, casos de Mato Grosso do Sul e Tocantins. Estimativas do capital físico dos estados não são disponíveis. Por esta razão optou-se pela utilização de uma *proxy*, relacionando consumo de energia elétrica industrial ao estoque de capital físico.

As variáveis utilizadas nos modelos são descritas na sequência:

***Y(t)* - produto interno bruto estadual** - A principal dificuldade encontrada na estimação das equações acima, foi à coerência metodológica para obtenção dos dados do PIB por estado. (Pretendia-se utilizar as estimativas feitas por organizações estaduais de estatística). Acabou-se optando para 1970, pelos dados fornecidos pela publicação "Estatísticas Históricas do Brasil" (IBGE, 1987); para o ano de 1997 a informação veio do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e foi deflacionada pelo deflator implícito publicado na Conjuntura

⁶Nas conclusões de seu trabalho, Benhabib e Spiegel (1994), advogam a especificação do capital humano em valor absoluto e não em taxa.

Econômica (1998). Desta forma, os valores estão a preços correntes de 1970.

K(t) – estoque de capital físico da economia – Utilizou-se uma *proxy* pelo consumo de energia elétrica industrial de cada unidade da federação por não existirem séries históricas desagregadas por estado, de investimentos, no Brasil. Os dados foram coletados do Anuário Estatístico do Brasil (1971:1995). Esta formulação tem a vantagem de já se encontrar ajustada conforme o nível de utilização do estoque, evitando erros de superestimação do estoque de capital físico (mede unicamente o que se gasta de energia na economia). Em contrapartida, tem a desvantagem de ser unilateral, já que se utiliza somente de um critério para mensurar a capacidade instalada da economia.

L(t)- força de trabalho – A estimativa da PEA obtida através do IBGE (1995) serviu como uma *proxy* bastante adequada, embora os critérios de identificação do "indivíduo economicamente ativo" sejam questionáveis, por não levarem em conta, algumas modalidades de trabalho significativas, tais como, por exemplo, a contribuição do trabalho não assalariado doméstico.

H(t)- estoque de capital humano da economia – Poderiam ser utilizadas aqui, como *proxies*, matrículas no primeiro e segundo graus, índice de analfabetismo, valor absoluto e o logaritmo dos anos de escolaridade médio da PEA. Optou-se pela última, ao se verificar os resultados obtidos por Benhabib e Spiegel (1994), que compararam todas essas variáveis numa análise *cross-section* de 148 países e definiram esta última medida como a mais robusta. Os dados para 1970 foram retirados do censo demográfico de 1970 e os demais da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar- PNAD⁷.

2.1 Resultados Obtidos

Os resultados para a equação (1), dispostos no quadro 1, apresentaram-se estatisticamente aceitáveis.

QUADRO 1 – RESULTADOS DA REGRESSÃO DA EQUAÇÃO 1 (ANOVA)						
PARÂMETROS	COEFICIENTES	ERRO PADRÃO	STAT T	VALOR-P	95% INFERIORES	95% SUPERIORES
Interseção	0,39578	0,159309	2,484358	0,021074	0,065393	0,726167
lnK95-lnK70	0,121588	0,048902	2,486353	0,020982	0,020171	0,223005
lnL95-lnL70	0,765175	0,128597	5,950162	5,47448E	0,49848	1,03187
Descrição	gl	SQ	MQ	F	F de significação	
Regressão	2	4,972186	2,486093	33,35089	2,18471E	
Resíduo	22	1,639957	0,074543	-	-	
TOTAL	24	6,612143	-	-	-	
ESTATÍSTICA DE REGRESSÃO						
R múltiplo	R-Quadrado	R-quadrado ajustado	Erro padrão	Observações		

⁷A metodologia é compatível.

0,867166	0,751977	0,72943	0,273026	25
----------	----------	---------	----------	----

Fonte: Elaboração própria

Para estimação da equação foi utilizado o *software* Microsoft Excel. Desta forma, desde que "P-Valor" na tabela da ANOVA obtida seja menor do que 0,05, denota que existe uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis a um nível de 95% de confiança.

A estatística do R^2 indica que o modelo explica 75,1977 % da variação em y . O R^2 ajustado, mais sensível para comparações em modelos de múltiplas variáveis independentes é de 72,943 %. O erro padrão da estimativa mostra que o desvio padrão dos resíduos é 0,273026.

O erro médio absoluto (MAE) de 0,193167 é o valor médio dos resíduos. A estatística Durbin Watson (DW) testa os resíduos para determinar se existe alguma correlação significativa baseada na ordem na qual elas ocorrem no arquivo de dados. Desde que o valor DW é maior do que 1,55 e menor do que 2,45, mais precisamente 1,80786, não há, provavelmente, nenhuma auto correlação séria nos resíduos. O teste de significância conjunta (F) da regressão é aprovado ao nível de 5%. A hipótese de existência de heterocedasticidade é rejeitada para o modelo, também ao nível de 5%⁸.

QUADRO 2 – RESULTADOS DA REGRESSÃO DA EQUAÇÃO 2 (ANOVA)						
PARÂMETROS	COEFICIENTES	ERRO PADRÃO	STAT T	VALOR-P	95% INFERIORES	95% SUPERIORES
Interseção	-0,57182	0,245496	-2,32923	0,029909	-1,08235	-0,06128
lnK95-lnK70	0,11877	0,035801	3,317508	0,003273	0,044318	0,193221
lnL95-lnL70	0,498248	0,11141	4,472186	0,00021	0,266557	0,729938
ED95-ED70	0,381944	0,085276	4,478931	0,000207	0,204603	0,559284
Descrição	gl	SQ	MQ	F	F de significação	
Regressão	3	5,773409	1,92447	48,18437	1,37E-09	
Resíduo	21	0,838734	0,03994	-	-	
TOTAL	24	6,612143	-	-	-	
ESTATÍSTICA DE REGRESSÃO						
R múltiplo	R-Quadrado	R-quadrado ajustado	Erro padrão	Observações		
0,934426	0,873152	0,855031	0,199849	25		

Fonte: Elaboração própria

O quadro 2 traz os resultados para a equação (2) e mostram a significância do modelo.

⁸ Para verificação da existência de heterocedasticidade utilizou-se o teste de Pesaran-Pesaran. O mesmo teste é aplicado nas estimativas das equações 2, 3 e 4.

A estatística do R^2 indica que o modelo explica 87,3152 % da variação em y . O R^2 ajustado, mais sensível para comparações em modelos de múltiplas variáveis independentes é de 85,5031 %. O erro padrão da estimativa mostra que o desvio padrão dos resíduos é 0,199849.

O erro absoluto da média (MAE) de 0,03994 é o valor médio dos resíduos. A estatística Durbin Watson (DW) testa os resíduos para determinar se existe alguma correlação significativa baseada na ordem na qual elas ocorrem no arquivo de dados. Desde que o valor DW é maior do que 1,654 e menor do que 2,346, não há, provavelmente, nenhuma auto correlação séria nos resíduos. O teste de significância conjunta (F) da regressão é aprovado ao nível de 5%. A hipótese de existência de heterocedasticidade, tal qual o modelo anterior, é rejeitada ao nível de 5%.

Como se pode deduzir dos dados, o segundo modelo de regressão, com a inclusão da variável escolaridade, tem um bom poder explicativo, o R^2 ajustado, de 85,50%, enquanto que o primeiro modelo na regressão, sem a variável escolaridade, tem um poder explicativo menor, de 72,94%.

Em suma, os resultados mostram-se consistentes com pesquisas anteriores. O resultado encontrado vem corroborar a afirmação de que o capital humano é fator preponderante na explicação do crescimento do produto interno bruto dos estados brasileiros.

O coeficiente estimado para elasticidade do trabalho, que aponta para um crescimento de 38% no produto interno bruto associado com cada ano adicional de escolaridade média da população economicamente ativa, confirma trabalhos anteriores, embora seu valor absoluto esteja um pouco exagerado em comparação com outros autores (em média 21%, embora Andrade tenha encontrado 32%). A magnitude do coeficiente pode ser explicada, provavelmente, pelo baixo nível de escolaridade dos estados brasileiros em 1970. (passou em média de 2,0 anos de estudo em 70, para 5 anos de estudo em 95).

Por outro lado, os resultados reiteram a hipótese de convergência de rendas entre os estados brasileiros, pelo sinal negativo e significativo do coeficiente para a renda inicial.

3. A OBTENÇÃO DA VARIÁVEL “DINÂMICA INTERNA REGIONAL”

O que se pretende, nessa seção, é utilizar os resíduos obtidos com as regressões anteriores, considerando-os como dados representativos da variável que se quer dimensionar, ou seja, “a dinâmica interna regional”. O raciocínio utilizado é de que uma vez determinada a importância relativa, dentro da função de produção agregada⁹, de cada uma das variáveis independentes, “capital físico”, “mão-de-obra”, “capital humano”, o que resta, ou seja, o que não foi explicado do PIB, por essas três variáveis, pode ser considerado ou atribuído à dinâmica interna regional.

Portanto, com os resíduos do estudo anterior como variável dependente,

⁹ Onde a variável dependente é o PIB das várias regiões brasileiras,

procurou-se identificar novas *proxies*, que à luz da teoria exposta nos capítulos anteriores pudessem ser componentes do que, ao longo do estudo, convencionou-se chamar “dinâmica interna regional”. Selecionou-se então uma amostra dos estados brasileiros, respeitando o mesmo período de tempo do estudo anterior, onde representação política, saúde e cooperação entre os agentes econômicos fossem as variáveis independentes. A escolha dessas *proxies* se transformou, então no grande desafio a ser vencido.

Para obtenção desse novo modelo serão usadas as seguintes variáveis:

Y(t) – dinâmica interna regional – Utilizou-se o resíduo da regressão proposta na seção anterior. Inicialmente, tomou-se como base os resíduos da regressão obtida com a equação 1, onde se relacionou o nível do produto interno bruto no período t, o estoque de capital físico no período t e a mão de obra não especializada no período t. Em um segundo momento, se utilizou a regressão obtida acrescentando o estoque de capital humano no período t, se trabalhando com a equação 2. Como a variável “dinâmica interna” se mostrou estatisticamente mais significativa quando se trabalhou com a equação 1, adotou-se esta solução para testar o novo modelo.

X(1) – cooperativismo – Utilizou-se uma *proxy* pelo número de cooperados existentes em cada região, considerando-se aqui cooperativas rurais, de crédito, previdenciárias e de saúde. Os dados foram coletados do CD “Estatísticas Século XX”, do IBGE.

X(2)- representação política – Utilizou-se o número de benefícios concedidos aos carentes por estado, procurando dimensionar destarte o grau de envolvimento da classe política com a região. Os dados foram coletados do CD “Estatísticas Século XX”, do IBGE.

X(3)- infraestrutura de saúde – Os dados foram coletados do CD “Estatísticas Século XX”, do IBGE. Foram levantados números de cooperativas de saúde por estado, durante o período de análise e sua evolução.

X(4)- educação - Poderiam ser utilizadas aqui, como *proxies*, matrículas no primeiro e segundo graus, índice de analfabetismo, valor absoluto e o logaritmo dos anos de escolaridade médio da PEA. Optou-se pela última, ao se verificar os resultados obtidos por Benhabib e Spiegel (1994), que compararam todas essas variáveis numa análise *cross-section* de 148 países e definiram esta última medida como a mais robusta. Os dados para 1970 foram retirados do censo demográfico de 1970 e os demais da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar- PNAD.

A equação regredida foi, portanto:

$$\ln\left(\frac{Y_t}{Y_0}\right) = \alpha \ln\left(\frac{X_{1t}}{X_{1_0}}\right) + \beta \ln\left(\frac{X_{2t}}{X_{2_0}}\right) + \gamma \ln\left(\frac{X_{3t}}{X_{3_0}}\right) + \delta (X_{4t} - X_{4_0}) \quad (3)$$

3.1 Resultados Obtidos

Desde que "P-Valor" na tabela da ANOVA, para as variáveis Cooperação e Educação, é menor do que 0,05, existe uma relação estatisticamente significativa entre essas variáveis e a variável dinâmica interna a um nível de 95% de confiança.

A estatística do R^2 indica que o modelo explica 62,0249 % da variação em y . O R^2 ajustado, mais sensível para comparações em modelos de múltiplas variáveis independentes é de 54,4299 %. O erro padrão da estimativa mostra que o desvio padrão dos resíduos é 0,176462.

QUADRO 3 – RESULTADOS DA REGRESSÃO DA EQUAÇÃO 3 (ANOVA)						
PARÂMETROS	COEFICIENTES	ERRO PADRÃO	STAT T	VALOR-P	95% INFERIORES	95% SUPERIORES
Interseção	-0,70005	0,21398	-3,27154	0,003818	-1,1464	-0,25369
Coop.	0,220185	0,063278	3,479631	0,002364	0,088189	0,352181
R.P.	-0,0016	0,031628	-0,05058	0,960165	-0,06757	0,064375
Saúde	-0,17515	0,072883	-2,40317	0,026074	-0,32718	-0,02312
Educação	0,191984	0,068808	2,790161	0,0113	0,048454	0,335514
Descrição	gl	SQ	MQ	F	F de significação	
Regressão	4	1,017179	0,254295	8,166526	0,000449	
Resíduo	20	0,622773	0,031139	-	-	
TOTAL	24	1,639952	-	-	-	
ESTATÍSTICA DE REGRESSÃO						
R múltiplo	R-Quadrado	R-quadrado ajustado	Erro padrão	Observações		
0,787559	0,620249	0,544299	0,176462	25		

Fonte: Elaboração própria

A estatística Durbin Watson (DW) testa os resíduos para determinar se existe alguma correlação significativa baseada na ordem na qual elas ocorrem no arquivo de dados. Desde que o valor DW é maior do que 1,654 e menor do que 2,346, não há, provavelmente, nenhuma auto correlação séria nos resíduos. O teste de significância conjunta (F) da regressão é aprovado ao nível de 5%. A hipótese de existência de heterocedasticidade é rejeitada ao nível de 5%.

3.1.1 Retornando a variável “dinâmica interna regional” para o modelo 1

Retornando a equação (1), com o y estimado da regressão da seção anterior, que, por hipótese, representa a variável dinâmica interna regional, trabalhou-se com a seguinte equação:

$$\ln y(t) - \ln y(0) = C + a_1(\ln k(t) - \ln k(0)) + a_2(\ln L(t) - \ln L(0)) + \alpha_3(\ln DI(t) - \ln DI(0)) \quad (4)$$

Nessa equação (4), a variável DI representa a dinâmica interna, cujo acréscimo no período foi obtido na regressão realizada anteriormente.

Assim, como dito anteriormente, desde que "P-Valor" na tabela da ANOVA seja menor do que 0,05, há uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis a um nível de 95% de confiança. Pode-se deduzir daí que a variável dinâmica interna, da forma como foi obtida, é estatisticamente significativa.

A estatística do R^2 indica que o modelo explica 92,1406 % da variação em y . O R^2 ajustado, mais sensível para comparações em modelos de múltiplas variáveis independentes é de 91,0178 %. O erro padrão da estimativa mostra que o desvio padrão dos resíduos é 0,15731. A estatística Durbin Watson (DW) tem um valor maior do que 1,55 e menor do que 2,45, valores críticos. Portanto, pode-se afirmar que não há nenhuma auto correlação séria nos resíduos. O teste de significância conjunta (F) da regressão é aprovado ao nível de 5%, o que reforça a crença de que o processo de obtenção da variável DI, conceitualmente, se mostrou correto. A hipótese de existência de heterocedasticidade é rejeitada para o modelo, também ao nível de 5%. Pode-se ressaltar, também, o coeficiente positivo e elevado para a variável DI, que vem confirmar as expectativas formuladas nas hipóteses iniciais e corroborar estudos desenvolvidos anteriormente¹⁰.

QUADRO 4 – RESULTADOS DA REGRESSÃO DA EQUAÇÃO 4 (ANOVA)						
PARÂMETROS	COEFICIENTES	ERRO PADRÃO	STAT T	VALOR-P	95% INFERIORES	95% SUPERIORES
Interseção	0,56945	0,09535	5,972228	6,29E-06	0,371159	0,76774
K	0,106229	0,028268	3,75788	0,001157	0,047442	0,165017
L	0,644046	0,07625	8,446497	3,41E-08	0,485475	0,802616
DI	1,101358	0,16369	6,728309	1,17E-06	0,760945	1,44177
Descrição	gl	SQ	MQ	F	F de significação	
Regressão	3	6,092466	2,030822	82,06485	9,19E-12	
Resíduo	21	0,519678	0,024747	-	-	
TOTAL	24	6,612143	-	-	-	
ESTATÍSTICA DE REGRESSÃO						
R múltiplo	R-Quadrado	R-quadrado ajustado	Erro padrão	Observações		
0,959899	0,921406	0,910178	0,15731	25		

Fonte: Elaboração própria

¹⁰ Benko, 2000.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos mais recentes na área de economia regional enfatizam a heterogeneidade das variáveis determinantes da configuração e do crescimento das regiões. Esta diversidade é acompanhada da unificação dos espaços econômicos, que pode se manifestar tanto no sentido de concentração em alguns pontos, quanto de dispersão.¹¹ O novo patamar de crescimento das forças produtivas, com as inovações ocorridas nos materiais, formas de organização do trabalho, processos de gestão e exacerbada competitividade entre as empresas, privilegia novos relacionamentos entre trabalho, empresa, mercado e ciência, onde cada qual, na sua inevitável tendência ao crescimento, dá sua contribuição para o processo produtivo.

As diferentes formas em que se apresenta o desenvolvimento regional permitem verificar que a divisão do trabalho brasileira reflete as estruturas produtivas regionais específicas. Por sua vez, estas estruturas produtivas são resultantes de condicionantes culturais, políticos, participacionais e econômicos que compõem os macro-sistemas sociais de cada espaço, que ainda se diferenciam por situações históricas e geográficas particulares.

Na prática, esta distribuição ocorre através do aparecimento e desenvolvimento de centros dominantes em pólos regionais de crescimento econômico, que propagam esse desenvolvimento para áreas vizinhas, refletindo a possibilidade de acesso a recursos de diversas naturezas, a existência de economias de aglomeração ou de economias externas, padrões diferenciados de tecnologia e a capacidade de absorção das inovações tecnológicas por parte do trabalhador local. Desta forma, a efetividade e a rapidez do processo de inovações tecnológicas e as transformações na divisão espacial do trabalho estão diretamente associadas à estrutura da produção vigente, como também a qualidade da força de trabalho.

As mudanças tecnológicas ao exigirem um novo perfil do trabalhador provocam uma revolução sobre as formas de educação do trabalhador-cidadão, que demanda uma urgente avaliação e redefinição das formas tradicionais de qualificação.

A moderna concepção de qualificação vai além das habilidades técnicas, exigindo uma educação permanente e atualizada, capaz de gerar habilidades de trabalho possíveis de permitir ao trabalhador a criação de novos métodos para resolução de problemas que tenderão a ser cada vez mais complexos.

O estudo sobre esta nova concepção de qualificação, deve, entretanto, estar ancorada sobre uma base sólida de informações. Em primeiro lugar, deve-se estabelecer o atual estágio da produção e da geração de conhecimentos, e posteriormente, prever o comportamento futuro dessas duas variáveis.

Por outro lado, as condições econômicas e sociais díspares das regiões brasileiras implicam em estruturas produtivas também diferenciadas, onde a dinâmica interna dessas regiões, que afeta a divisão espacial do trabalho, exerce

¹¹ Lemos, 1993.

um papel importante na obtenção de melhores indicadores de crescimento econômico.

No Brasil, as políticas governamentais específicas visando incentivar a produção e o emprego, tiveram, por um lado, fortes impactos nos centros hegemônicos polarizadores representados pelas metrópoles, e, por outro lado, apresentaram reflexos menos fortes em outras regiões, mostrando-se mesmo, ineficazes, no tratamento das desigualdades regionais. O processo de industrialização brasileiro, nas últimas décadas, promoveu uma dinâmica regional e urbana de integração de alguns espaços polarizados e desintegração de espaços menos desenvolvidos.

A proposta deste estudo foi de estabelecer um processo de mensuração para o crescimento econômico das regiões, que sintetizasse ao final, a importância de sua dinâmica interna, variável difícil de conceituar e por via de consequência, mensurar.

Para se atingir este objetivo, adotou-se um processo de mensuração para fazer uma análise cross-section do PIB dos estados brasileiros, procurando estabelecer, através de regressões lineares múltiplas, a importância relativa das variáveis escolhidas no crescimento desses PIB's.

Testou-se a especificação neoclássica, no primeiro modelo, através de duas equações distintas, aproveitando o estudo desenvolvido por Lau et al. (1993). A primeira equação sem a variável escolaridade, e sem a variável "dinâmica interna", se mostrou menos explicativa das variações ocorridas com a renda dos estados brasileiros partícipes da amostra.

Aproveitou-se esse modelo, para, numa segunda equação procurar testar a importância relativa da variável escolaridade no PIB dos estados.

Também se referendou a hipótese da difusão tecnológica pelo sinal e pela magnitude do coeficiente encontrado no segundo modelo. A convergência de rendas per capita estaduais, é, portanto, bastante provável, embora estudos recentes, conforme Gonçalves, Seabra e Teixeira (1997), demonstrem uma baixa velocidade de convergência.

Finalmente, utilizou-se o erro verificado no primeiro estudo, seguindo a equação desenvolvida por Lau et al., para uma nova regressão, onde se procurou obter e mensurar os determinantes do que, nesse trabalho, se convencionou chamar dinâmica interna regional. Retornou-se com a variável assim estimada para o primeiro modelo testado e ratificou-se a hipótese básica: tal variável é estatisticamente significativa.

Os resultados completos deste estudo são importantes e ajudam a complementar, a nosso ver, a discussão atual sobre os novos rumos das políticas econômicas no Brasil, face aos desdobramentos macroeconômicos ocorridos, recentemente, na economia mundial.

Ao se utilizar a amostra dos estados brasileiros referentes a 1995, aceitou-se uma defasagem grande em relação à época atual, a saber, o ano de 2004. O critério considerado foi exclusivamente prático, já que não dispúnhamos das informações completas para estes estados referentes ao ano de 2004. Considerou-se, também, que se o estudo se mostrasse válido para a época considerada, dada a abrangência do mesmo, também se mostraria adequado à

época atual. Fica, no entanto, essa sugestão de atualização como uma nova linha de pesquisa.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Monica V. **Educação e Crescimento Econômico no Brasil: Evidências empíricas para os estados brasileiros 1970-1995**. Anais da Anpec, 1997.

ANDRADE, T.A. ; **Aplicações do método estrutural-diferencial : comentário**. Revista Brasileira de Economia, 34 (3) : 439-40, jul./set., 1980.

AZZONI, C.R. **Indústria e Reversão da Polarização no Brasil** (Tese de livre docência) FEA/USP, São Paulo, 1985.

BARRO, ROBERT J.; SALA-I-MARTIN, XAVIER : **Economic Growth**, Mc Graw-hill, Inc., New York, 1995.

BENKO, GEORGES **Economia, Espaço e Globalização : Na aurora do século XXI/** Georges Benko; Tradução: Antonio de Pádua Danesi – 2ed. – São Paulo: Hucitec, 1999

BENHABIB, Jess; SPIEGEL, Mark M. The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-country data. **Journal of Monetary Economics**, v. 34, 143-173, 1994.

BOISIER, S. ; **Técnicas de análisis Regional con información limitada**. Santiago de Chile, ILPES, 1980.

CASAROTTO, N. F.; PIRES, L.H. **Redes de Pequenas e Médias Empresas e Desenvolvimento Local : estratégias para a conquista da competitividade global com base na experiência italiana** – São Paulo : Atlas, 1998

CEDEPLAR/UFMG. **Competitividade regional da indústria mineira** – 1986/95. Relatório Técnico Final. Belo Horizonte: Fapemig, 1999. (Projeto SHA 1858/95).

GODINHO, R.O. **Crescimento Endógeno e Desigualdade Regional: Um modelo com difusão de tecnologia e governo** – Anais do XXV Encontro nacional de Economia, 1997.

GONÇALVES, Flávio de O.; Seabra, Fernando; Teixeira, Joanílio R. O capital humano em um modelo de crescimento endógeno da economia brasileira: 1970-1995. **Revista Análise Econômica**, 1998.

HADDAD, P.R.; FERREIRA, C.M.C.; BOISIER, S.; ANDRADE T.A. : **“Economia Regional : Teoria e Métodos de Análise”**. Banco do Nordeste do Brasil S.A. Fortaleza, 1989

HIGACHI, H.; PORCILE, G. Modelos de crescimento endógeno e modelos evolucionistas: uma aplicação ao crescimento econômico de longo prazo da América Latina. **Anais do I Encontro de Economia e Econometria da Região Sul**, 1998.

INDICADORES DE CONJUNTURA. SEPLAN, SEI, Minas Gerais, 7(4), nov.1985.

KASSOUF, A. L. The wage rate estimation using the Heckman procedure. **R. de Econometria**, Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.89-107, 1994.

KING, R. G.; PLOSSER, C. I.; REBELO, S.T. Production, Growth and Business Cycles: II. New Directions. **Journal of Monetary Economics**, v.21 n.2/3, p.309-342, 1988.

LAU, Lawrence et al. Education and Economic Growth: some cross sectional evidence from Brazil. **Journal of Development Economics**, n.41, p.45-70, 1993).

LEMOS, M. **A construção de redes locais de inovação sob condições periféricas: o caso da biotecnologia na aglomeração de Belo Horizonte**. Coordenação de: J. E. Cassiolato; H. Lastres. Nota técnica 24, projeto Globalização & inovação localizada, 2 fase, 1999.

LUCAS, Robert. On the mechanics of economic development. **Journal of Monetary Economics**, 22, 3-42, 1988.

MARKUNSEN, A. Áreas de atração de investimentos em um espaço econômico cambiante: uma tipologia de distritos industriais. **Nova Economia**, v. 5, n. 2, 1995.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. **Pais**. Brasília: MTb., 1997.

MYRDAL, G. **Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas**. 2 ed. Rio de Janeiro: Saga, 1968

NETO, Leonardo F. F. Determinantes da participação no mercado de trabalho e dos rendimentos e retornos aos investimentos em capital humano. 03/98. **Análise Econômica**, n.29, p.67-86.

OECD. **Boosting innovation: the cluster approach**. Paris: OECD, 1999.

PERROUX, F. **A Economia do Século XX**. Lisboa, Herder, 1967

PORCILE, G.; SCATOLIN, F. **Sistemas regionais de inovação: estudos de caso no estado do Paraná**. Coordenação de: J. E. Cassiolato e H. Lastres. Nota técnica 28, projeto Globalização & inovação localizada, 2 fase, 1999.

ROMER, Paul .**Endogenous Technological Change**. **Journal of Political Economy** 98, S71- S102.

SCHULTZ T. P. Education Investments and Returns. **Handbook of Development Economics**, v.1, ed. Chenery H. e Srinivasan T.N. Ch.13: 543-630.

SOLOW, R. A. A contribution of the theory of economic growth. **Quartely Journal of Economics**, v.70, p. 65-94, 1956.

SOUZA, M. R. P. A importância da variável escolaridade no crescimento econômico. (Dissertação de Mestrado) - UFPR.1999.

VASCONCELOS, M.A.S.; GARCIA, M.E. **Fundamentos de Economia** – São Paulo : Ed. Saraiva, 1998.